

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦКУРСА «ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5933118>

Исмаил Каримов,
к.п.н., и.о. профессора
Кокандского госпединститута
Узбекистан

Аннотация: *Мазкур мақолада Технологик таълим йўналиши талабаларига “Инновацион педагогик технологиялар” махсус (танлов) фанини ўқитиш тажрибаси ҳақида фикр юритилган.*

Калит сўзлар: *педагогик технология, инновация, маъруза, амалий машғулот.*

Аннотация: *В данной статье даются методические рекомендации по организации работы преподавания спецкурса «Инновационные педагогические технологии» для студентов направления технологического образования.*

Ключавые слова: *педагогическая технология, инновация, лекционная занятия, практическая занятия.*

Annotation: *The article discusses the experience of teaching special subject "Innovative pedagogical technologies" to students of the technology courses.*

Keywords: *pedagogical technology, innovation, theoretical classes, practical (classes) assignment.*

Как известно, при подготовке будущих педагогов – учителей и воспитателей большое значение имеет обучение с использованием различных методов и форм обучения. Поэтому мы разработали специальный курс для студентов направления технологического образования «Инновационные педагогические технологии» и ведем занятия по этому курсу в течении последних 5-х лет. На этот курс выделено 34 часа, из которых 18 часов – лекции, 16 часов – практические занятия. В этом курсе объединены и систематизированы некоторые вопросы по использованию новейших инновационных технологии, интерактивных методов обучения на уроках учебной дисциплины технологии в общеобразовательных школах.

Прежде всего, нами была разработана рабочая программа, а затем были сделаны методические разработки: курс лекций и дидактические материалы для практических занятий.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

С целью оптимального использования инновационных педагогических технологий на уроках технологии, и повышения эффективности занятий (для решения данных проблем мы разделили уроки технологии на 4 типа: вводные занятия, подача новых знаний или нового материала, а также формирование трудовых навыков, уроки повторения и закрепления, зачетные уроки) мы выбрали к ним более подходящие методы. Например, на вводном занятии можно использовать мини лекции, диспут и другие методы. При подаче аудитории нового учебного материала преподаватель работает над формированием трудовых навыков, используется «мозговой штурм», семинар, диспут, мозаика, тренинг, эстафета, даются творческие упражнения, морфологическая таблица и т.д. На занятиях повторения и закрепления мы рекомендуем небольшие инсценировки, диспуты, КВН, игра предпринимателей. На зачетных занятиях рекомендуется игра «Что, где, когда?», тестовые задания, соревновательная упражнения и т.д.

Рабочая программа этого курса составлена следующим образом:

Лекционные занятия. Введение. Цели и задачи данного курса. Общее понятие о данном курсе, возникновение и общее понятия инновационной педагогической технологии. Обзор литературы по педагогической технологии. Основные виды и направлений, принципы и критерии педагогической технологии.

Проблемы использования инновационной педагогической технологии на уроках технологии. Использование инновационные педагогические технологии на вводных занятиях, при подаче нового материала и формирования трудовых навыков, на занятиях повторения и закрепления, на зачетных занятиях.

Практические занятия. Знакомство с возникновением и этапами развития понятия инновационной педагогической технологии. Изучение использования методов инновационной педагогической технологии при организации уроков технологического обучения. Изучение использования методов инновационной педагогической технологии в организации вводных занятиях, на занятиях при подаче новых материалов и формировании трудовых навыков, на занятиях повторения и закрепления, на зачетных занятиях.

С целью эффективности данного курса мы провели педагогический эксперимент. Для этого выбрали 2 группы студентов III курса («А», «Б») направлений технологического образования. Результаты эксперимента по проведению данного курса отражены в следующей таблице:

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Группы	Число студентов	Оценки				Успеваемость, %	Качество знания, %
		О тл.	Х ор.	У дов.	Не удов.		
Подопытная III «А»	20(100%)	12(60%)	6(30%)	2(10%)	-	100	90
Контрольная III «Б»	22(100%)	6(27%)	8(36,5%)	7(32%)	1(4,5%)	95	63,6

Из таблицы видно, что опыт преподавания спецкурса «Иновационные педагогические технологии» дает положительные результаты. Мы считаем, что данную работу необходимо расширить и ввести этот курс в 4-й блок рабочего плана и считать этот курс одним из специальных дисциплин.

Вышеуказанные сведения приводят к выводу: педагог должен привлекать каждого студента в качестве субъекта, использовать разнообразные формы и методы, особенно проблемный метод обучения, индивидуальную форму обучения, а также использовать информационные и новые педагогические технологии. Такое обучение формирует не только глубокие знания, но и способствует выявлению способностей каждого студента, что помогает подготовке будущих педагогов и высококвалифицированных специалистов.

В данном случае мы считаем, что работу нужно вести в двух направлениях:

- студенты четко должны знать цели и задачи использования педагогических технологий;
- на всех видах занятий – лекциях, практических, семинарских и лабораторных должна быть использована новая форма педтехнологий.

Для достижения цели, при использовании на занятиях нетрадиционных методов обучения мы предлагаем взять за основу следующие принципы:

- стремление студентов к получению новых знаний;
- наличие у каждого студента собственного мнения;
- организация на занятиях сотрудничества педагога и студента;
- использование полученных знаний на практике, уважительное отношение к мнению других студентов;
- умение обмениваться своими мыслями и опытом с другими;
- умение свободно мыслить и стремиться к расширению своего кругозора.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

На основе вышеизложенного мы предлагаем часто использовать следующие нетрадиционные методы обучения при подготовке студентов к будущей профессии:

1. Использование метода «мозгового штурма». Этот метод предполагает умение студента глубоко понимать поставленную перед ним проблему, умение выражать свои мысли, защищать их, правильно излагать их, умение слушать чужие мысли и уважительно относиться к ним.

2. Деление студентов на малые группы (подгруппы). Формирование навыков совместного мышления, выполнение работы, умение защищать интересы своей группы.

3. Использование методов инсценировок и предпринимательства. Этот метод предполагает самостоятельную творческую работу студентов, а также обогащение знания студентов новыми ситуациями и возможностями.

4. Разбор и анализ проблемных ситуаций. Этот метод способствует развитию творческого и логического мышления, а также формированию способностей культурного диспутирования с окружающими.

Вышеизложенные методы способствуют творческому и сознательному мышлению студентов, выполнению практических заданий, способствуют раскрытию их способностей и возможностей, поэтому мы считаем их эффективными.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Каримов И. Из опыта работы спецкурса «Технология преподавания трудового обучения» для студентов ИПФ. //Ж. «Молодой учёный». г. Чита, 2001, №11. С.160-161.

2. Каримов И. Мехнат таълими дарсларида техник масалалардан фойдаланиш.

//Т., “Мактаб ва ҳаёт” ж. 2013 й. 4-с. Мукованинг 3-бети.

2. Каримов И., Шомирзаев М. Технология фанини ўқитишда инновацион педагогик технологиялар: Ўқув кўлланма. Т.: Университет, 2020. – 190 б.